

TALABALAR NUTQIDAGI SOTSIOLEKTLARNING ASSOTSIO-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Murotova Mubinabonu Bahodir qizi

Oriental universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20196751>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalar nutqidagi sotsiolektlarning, sotsiolingvistika bo‘limi tomonidan o‘rganiladigan elementlari sleng, jargon va argo haqida ma‘lumot hamda tushunchalar, ularning vazifalari va ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, sotsiolektlarning ijtimoiy ehtiyojlar asosida paydo bo‘lishi va ularning rivojlanishi to‘g‘risida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: sotsiolingvistika, sotsiolektlar, argo, jargon, sleng, yoshlar slengi, talabalar nutqi, lingvomadaniyat, lingvokulturologiya.

Annotation. This article examines the sociolects in students' speech, focusing on the elements studied within the field of sociolinguistics namely slang, jargon, and argot as well as providing information and explanations about their functions and significance. It also discusses the emergence of sociolects based on social needs and their development.

Keywords: sociolinguistics, sociolects, argot, jargon, slang, youth slang, students' speech, linguoculture, linguoculturology.

Kirish. Ma‘lumki, bugungi kunda dunyo tillari semantik jihatdan rivojlanib, turli o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib bormoqda. Bunda jahon tillari ichra boy va tarixiy chuqur ildizga ega bo‘lgan o‘zbek tili ham mustasno emas. Xususan, zamonaviy o‘zbek tili shiddat bilan rivojlanayotgan davrimizdagi o‘zgarishlarni o‘zida aks ettirib bormoqda. Talabalar nutqidagi zamonaviy leksik birliklar – sotsiolektlar bunga yorqin misol bo‘ladi. Shu o‘rinda **sotsiolekt** atamasiga ta‘rif: "sotsiolekt – bu ma‘lum bir ijtimoiy guruhga xos bo‘lgan nutqdir. Bunday guruhlar kasbga, yoshga yoki qiziqishlarga qarab ajraladi". Sotsiolekt asosan so‘z boyligi va nutq uslubi bilan farqlanadi. U dialektdan farq qiladi, chunki dialekt hududga bog‘liq bo‘ladi, sotsiolekt esa odamlar guruhiga bog‘liq. Idiolekt esa bitta odamning o‘ziga xos nutqidir. **Jargon** atamasiga ta‘rif: "jargon - bu sotsiolektning bir turi. U oddiy tildan o‘ziga xos so‘zlari va iboralari bilan farq qiladi". Jargonda ko‘pincha obrazli va ta‘sirli so‘zlar ishlatiladi. Lekin uning o‘ziga xos grammatikasi yoki talaffuz tizimi bo‘lmaydi. **Argo** atamasiga ta‘rif: " argo - bu yopiq guruhlar ishlatadigan nutqdir". Masalan, faqat ma‘lum odamlar tushunadigan so‘zlar bo‘lishi mumkin. U ham o‘ziga xos so‘zlarga ega, lekin alohida grammatik tizimi yo‘q. **Sleng** atamasiga ta‘rif: "sleng - bu ko‘proq og‘zaki nutqda ishlatiladigan so‘zlar va iboralardir. Ba‘zan eski so‘zlarga yangi ma‘no beriladi. Sleng ko‘pincha yoshlar orasida keng tarqalgan va adabiy til qoidalariga to‘liq mos kelmaydi".

Asosiy qism. Sotsiolektlar jamiyatda mavjud bo‘lgan turli ijtimoiy guruhlarning nutqidagi o‘ziga xos bo‘lgan xususiyatlarni ifodalaydi. Har bir guruh o‘ziga xos til birliklaridan foydalanishadi va bu holat ularning ijtimoiy mavqei, yoshi yoki faoliyati bilan bog‘liq bo‘ladi. Ayniqsa, talabalar nutqi sotsiolektlardan faol ravishda foydalanadigan guruhlardan biri hisoblanadi. Talabalar nutqida ko‘pincha sleng, jargon va argo elementlari uchraydi. Sleng odatda norasmiy muhitda ishlatiladigan so‘z va iboralardan iborat bo‘lib, u yoshlar orasida tez tarqaladi. Jargon esa ma‘lum bir kasb yoki qiziqish doirasiga oid bo‘lgan maxsus so‘zlarni o‘z

ichiga oladi. Argo esa nisbatan yopiq guruhlarda qo'llaniladi va hamma uchun ham tushunarli bo'lavermaydi. Talabalar sotsiolektlardan turli vaziyat va maqsadlarda foydalanadilar. Misol uchun, birinchisi bu vosita orqali ular o'zaro tez va qulay muloqot qilishadi. Ikkinchidan, sotsiolektlar guruh ichida o'ziga xoslikni va yaqinlikni ifodalashga xizmat qiladi. Bundan tashqari, ular bizning nutqimizga sharm yani o'zgacha ma'no berib, fikrni yanada tushunarliroq yetkazishga yordam beradi.

Sotsiolektlarning turlari bo'lgan sleng, jargon va argo talabalar nutqida keng uchraydi. Quyida ularning har biriga oddiy misollar keltirilgan.

Sleng - bu ko'proq yoshlar orasida ishlatiladigan, norasmiy va tez o'zgarib turadigan so'zlardir. Masalan, talabalar orasida "zo'r" yoki "judayam" o'rniga "vasheee" deyish, "tushundim" o'rniga "pon", "chunatno" deyish yoki "charchadim" va "tushunmayapman" o'rniga "bashka ne varit (башка не варит)", "yaqin do'st", "qadrdon" o'rniga "jigar" deyish kabi so'zlar slengga misol bo'la oladi.

Jargon esa ma'lum bir guruhga, masalan talabalar yoki biror yo'nalishda o'qiydiganlarga xos bo'lgan so'zlar. Masalan, "sessiya" (imtihon davri), "kontrakt" (to'lov-shartnomasi), "perezdacha (перездача)" (qayta topshirish) kabi so'zlar talabalar jargoniga kiradi.

Argo esa odatda yopiqroq guruhlar ishlatadigan va hamma ham tushuna olmaydigan so'zlardir. Masalan, "krisa" yoki "kidala" (xiyonat qilgan odam), "tema" (yashirin bir odam to'g'risidagi gap yoki ish), "tixiy" va "skromniy" (sezdirmay ish qiliadigan odam yoki o'zidan spo yoqib olgan) kabi so'zlar argoga misol bo'ladi.

Talabalar nutqida argo uchun bir yaxshi misolni namoyon etish mumkin. Bu , universitetdagi ayrim talabalar o'zaro muloqotda faqat o'zlariga tushunarli bo'lgan so'zlardan foydalanadilar. Shunday holatlardan biri sifatida ayrim talabalar guruhi ichida "chuchvara" so'zining o'ziga xos ma'noda qo'llanishini misol qilish mumkin. Ushbu so'z aslida taom nomi bo'lsa ham, bu guruh ichida u turli vaziyatlarda qo'llaniladigan universal ifoda hisoblanadi. Xususan, talabalar bu so'zni bir-biriga nisbatan hazil tariqasida, kimnidir ustidan yumshoq tarzda kulishda yoki aksincha, maqtov, quvnoq va pozitiv vaziyatlarda ham ishlatiladi. Ya'ni, "chuchvara" so'zi ijobiy, salbiy va kulgili holatlarda birdek qo'llanib, uning ma'nosini kontekstga qarab tushunish mumkin. Bu holat shuni ko'rsa bo'ladiki, kichik ijtimoiy guruh ichida ham so'zlarning yangi, ko'chma va kengaytirilgan ma'nolarini shakllantirish mumkin. Bu esa sotsiolektlarning muhim xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Bunday ifodalar guruh a'zolari o'rtasida yaqinlikni ko'rsatib kuchaytiradi va o'ziga xos nutq muhitini, atmosferasini yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, sotsiolektlar jamiyatdagi turli ijtimoiy guruhlar nutqining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ayniqsa, talabalar nutqida sleng, jargon va argo kabi birliklar keng qo'llaniladi va ular orqali talabalar o'z fikrlarini tez, qulay hamda o'ziga xos tarzda ifoda etadilar. Bundan tashqari, sotsiolektlar ijtimoiy ehtiyojlar asosida paydo bo'lib, vaqt o'tishi bilan rivojlanib boradi. Ayniqsa, internet va ijtimoiy tarmoqlar ularning shakllanishi va tarqalishida muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181- 3515. VOLUME 2 | Special ISSUE 13 | 2023 O'zbek tilida sotsiolekt. Tursunov Mirzohid Ikromjon o'g'li.
2. Wikipedia
3. Социолингвистика / Е. Н. Гуц. — 2015.